

La seguridad social ecuatoriana en momentos difíciles

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Una semana más ha sido noticia, en la prensa de Ecuador, la ausencia de insumos para atender a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay varias alertas. Los hospitales no tienen medicamentos ni material para cirugías. El Estado no aporta a las pensiones. El modelo previsional presenta desbalance. Se prevé, a mediano plazo, un límite para continuar operando por ausencia de fondos económicos.

Habría un listado de consecuencias fruto de malas gestiones, pero mayor sería el número de personas defraudadas por un modelo de atención que en lugar de responder a los afiliados ha cedido al protagonismo de malos políticos.

Hay historias de apoyo, muchas personas beneficiadas en la atención de los hospitales, cientos de créditos otorgados para vivienda, pensionistas que pueden cubrir sus necesidades, centros de terapia para personas mayores y varios otros ejemplos, que en contrapartida a los casos de abusos muestran otra cara de la seguridad social, enseñan que bien atendida, por personas honestas el modelo funciona y cumple fines de bienestar.

En la opinión pública no está en debate la existencia del modelo de seguridad social sino la forma de administración. Las capacidades y recursos para responder nos son suficientes y se aplaza una potencial crisis que terminaría afectado a los actuales jubilados. Hay propuestas de pasar a la administración privada, sin embargo, también se muestran resultados de descapitalización de los aportes.

Mención aparte merecen los casos de administraciones de la seguridad social de la policía ecuatoriana, del ejército o de los maestros, que de lejos muestran equilibrios y calidad en los servicios. En estos ejemplos hay proximidad de los aportantes, sus opiniones son escuchadas, las rendiciones de cuentas son frecuentes y abiertas, y fundamentalmente hay gestores técnicos.

En la búsqueda de soluciones para el saneamiento del Instituto de Seguridad Social del Ecuador se deberían considerar las buenas prácticas y modelos de gestión positiva que, si existen en el mismo país, así como informar públicamente de los recursos que cada afiliado deba entregar para tomar una alternativa, cubrir las pérdidas o sentar bases de un modelo técnico, humano y realmente gestado por sus propietarios.

La seguridad social debería ser lo que como se describe a sí misma, una instancia de previsión, de cuidado y garantía para una vida digna.